

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,
5 – 6 июня 2026 года

TALABALARDA BOSHQARUV, KOMMUNIKATIV VA MADANIYATLARARO KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20611654>

Avezova Rohila Ruzimboyevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası v.b dotsenti

r.avezova @kiut.uz

Atabayeva Xabiba Eraliyevna
Nurafshon shahridagi Prezident maktabi o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalari talabalarida boshqaruv, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari yoritilgan. Zamonaviy ta’lim tizimida talabalarning nafaqat kasbiy bilimlari, balki samarali muloqot olib borish, jamoa bilan ishlash, turli madaniyat vakillari bilan hamkorlik qilish va boshqaruv faoliyatini amalga oshirish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv kompetensiyasi, kommunikativ kompetensiya, madaniyatlararo kompetensiya, innovatsion ta’lim, interfaol metodlar, talabalar, oliy ta’lim.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены теоретико-педагогические основы формирования управленческих, коммуникативных и межкультурных компетенций у студентов высших учебных заведений. В современной системе образования развитие у студентов не только профессиональных

знаний, но и компетенций эффективного общения, работы в коллективе, сотрудничества с представителями разных культур и осуществления управленческой деятельности оценивается как важный фактор.

Ключевые слова: управленческая компетенция, коммуникативная компетенция, межкультурная компетенция, инновационное образование, интерактивные методы, студенты, высшее образование.

ANNOTATSIYA

This article highlights the theoretical and pedagogical foundations for forming managerial, communicative, and intercultural competencies in higher education students. In the modern education system, developing not only students' professional knowledge but also their competencies in effective communication, teamwork, cooperation with representatives of different cultures, and management activities is considered a crucial factor.

Keywords: managerial competence, communicative competence, intercultural competence, innovative education, interactive methods, students, higher education.

KIRISH

Globalashuv jarayonlari va zamonaviy mehnat bozorining o'zgaruvchan talablari oliy ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Bugungi kunda talabning muvaffaqiyati faqat nazariy bilim bilan emas, balki uning boshqaruv, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarining rivojlanganlik darajasi bilan ham belgilanadi. Ayniqsa, xalqaro hamkorlikning kengayishi, raqamli kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi va ko'p madaniyatli muhitda faoliyat yuritish zarurati talabalarda mazkur kompetensiyalarni shakllantirishni dolzarb pedagogik masalaga aylantirmoqda.

Boshqaruv kompetensiyasi talabaga jamoani boshqarish, qaror qabul qilish, muammolarni tahlil qilish va samarali faoliyat tashkil etish imkonini beradi. Kommunikativ kompetensiya esa samarali muloqot, fikrni aniq ifodalash, tinglash madaniyati va hamkorlikni rivojlantiradi.

Madaniyatlararo kompetensiya turli millat va madaniyat vakillari bilan tolerantlik asosida hamkorlik qilishni ta'minlaydi. Mazkur maqolaning maqsadi – talabalarida boshqaruv, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirishning samarali pedagogik yo'llarini aniqlash va ilmiy asoslashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Kompetensiyaviy yondashuv masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, I.A. Zimnyaya kompetensiyani shaxsning bilim, ko'nikma va tajribalarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyati sifatida talqin qiladi.

A.V. Xutorskiy esa kompetensiyani shaxsning muayyan faoliyatni samarali amalga oshirishga tayyorligi bilan bog'laydi.

Kommunikativ kompetensiya masalalari D. Hymes, M. Canale va M. Swain tadqiqotlarida keng yoritilgan bo'lib, ular muloqot jarayonida lingvistik, sotsiolingvistik va strategik komponentlarning ahamiyatini asoslab berganlar. Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha S. Yu. Godunova tilni rivojlantirish, L. K. Salnaya chet tili muloqotiga kasbiy yo'naltirish, O. N. Fedorova kompetentlik yondashuvda ingliz tiliga o'rgatish, N.A.Gazova ingliz tili tilida mutaxassislarining kasbiy kompetentligini shakllantirish, I. R.Agasieva maxsus matnlarni axborotli o'qishga o'rgatish, V. V.Bondareva nofilologik fakulteti talabalarida chet tili yozma nutqiga o'rgatish, T.N.Suxareva ingliz tili materiallari asosida so'z ishlatishda kommunikativ strategiyalarni shakllantirish, M. H. Qoraxodjaeva nofilologik guruh talabalarining kasbiy nutqini fe'l asosida shakllantirish metodikasi, N.V. Zemlyanskaya og'zaki nutq darajasi, S. A. Gadjieva og'zaki nutqning grammatik tomonlari, J. V. Ilin ingliz tilini o'rganish jarayonida kasbiy o'z-o'zini anglash, A. V. Gavrilov eshitish darajasilarning tadqiqot ishlari mavjud. Mazkur tadqiqotlarda kommunikativ kompetensiya bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borilgan. Bunda kommunikativ kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun mohiyati aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Madaniyatlararo kompetensiya tushunchasi esa Byram, Hall va Hofstede tomonidan ilmiy jihatdan asoslangan. Ularning fikricha, madaniyatlararo kompetensiya shaxsning boshqa madaniyat vakillarini tushunishi, hurmat qilishi va samarali hamkorlik qila olish qobiliyatidir.

O'zbekistonlik olimlardan N. Muslimov, B. Xodjayev, Sh. Sharipov va boshqa tadqiqotchilar kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik asoslarini o'rganib, oliy ta'limda innovatsion metodlarni qo'llash zarurligini ta'kidlaganlar. Mazkur tadqiqotda pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, suhbat, anketa va ilmiy manbalarni tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim muassasalari talabalarining kommunikativ va boshqaruv faoliyatidagi ishtiroki hamda madaniyatlararo muloqotga tayyorlik darajasi o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar tashkil etdi. Shu bilan birga, innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi tahlil qilindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarining boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli oliy ta'limda innovatsion va amaliyotga yo'naltirilgan pedagogik mexanizmlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

1.Talabalarda boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik mexanizmlar muhim hisoblanadi:

1.*Loyiha asosida o'qitish.* Loyiha faoliyati talabalarni mustaqil qaror qabul qilish, rejalashtirish va jamoa bilan ishlashga o'rgatadi. Talabalar muayyan muammoni hal qilish jarayonida liderlik va tashkiliy qobiliyatlarini namoyon qiladilar.

2. *Trening va seminar mashg'ulotlari.* Psixologik-pedagogik treninglar talabalarni boshqaruv vaziyatlariga tayyorlaydi. Konfliktlarni boshqarish, vaqtni boshqarish va liderlikka oid treninglar boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

3. *Keys-stadi metodidan foydalanish.* Amaliy vaziyatlarni tahlil qilish orqali talabalar muammolarni yechish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Talabalarda loyiha asosida o'qitish, trening va seminar mashg'ulotlari hamda keys-stadi metodidan foydalanish talabalarning boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishda samarali metodik vositalar hisoblanadi. Ushbu metodlar orqali talabalar mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarni tahlil etish, strategik fikrlash, liderlik va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini egallaydilar. Ayniqsa, amaliy faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar talabalarning tashkiliy qobiliyatlarini shakllantirib, ularni real boshqaruv jarayonlariga tayyorlaydi. Natijada talabalarda kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan boshqaruv, kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalar rivojlanadi.

2. Talabalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish yo'llari quyidagilardan iborat.

1. *Interfaol metodlarni qo'llash.* "Debat", "SMART", "CROW", "Munozara" va "BOFF" kabi metodlar talabalarning og'zaki nutqini rivojlantiradi va erkin fikrlashga undaydi.

2. *Jamoaviy ishlash texnologiyalari.* Guruhli topshiriqlar talabalarni hamkorlikda ishlashga, tinglash madaniyatiga va o'z fikrini asoslab berishga o'rgatadi.

3. *Raqamli kommunikatsiya vositalaridan foydalanish.* Zoom, Google Meet, Moodle va boshqa platformalar orqali olib boriladigan ta'lim jarayonlari talabalar kommunikativ kompetensiyasining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kommunikativ qobiliyat kommunikativ vaziyatning ijtimoiy-psixologik prognozini ilgari surishi, muloqot jarayonini ushbu vaziyatning xususiyatlariga asoslanib ijtimoiy-psixologik jihatdan rejalashtirishi, muloqot davomida yuzaga keladigan aloqa jarayonlarini samarali boshqarish.

Kommunikativ kompetensiyani — bu shaxsning umumiy madaniyatini hamda professional faoliyatdagi muloqotga xos ifodalarini sintezlovchi integral sifat bo'lib, u muvaffaqiyatli pedagogik va kasbiy faoliyat uchun zarur omil hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishda muayyan ijtimoiy qoidalar va talablarni puxta egallash va ularga rioya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Bo'lajak pedagoqlarda madaniyatlararo kompetensiyani

shakllantirish yo'llari.

1. *Xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etish.* Akademik almashinuv dasturlari talabalarning boshqa millat vakillari bilan muloqot qilish tajribasini oshiradi.

2. *Chet tillarini o'rganish.* Chet tilini o'rganish nafaqat lingvistik bilimlarni, balki boshqa xalqlarning qadriyatlarini va madaniyatini tushunishga yordam beradi.

3. *Madaniy tadbirlarni tashkil etish.* "Millatlar do'stligi", "Madaniyatlar festivali" kabi tadbirlar tolerantlik va madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradi.

Yuqoridagi fikrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etish, chet tillarini o'rganish hamda madaniy tadbirlarni tashkil etish talabalarda madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirishning muhim pedagogik omillari hisoblanadi. Mazkur yo'nalishlar orqali talabalar turli millat va madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish, bag'rikenglik, tolerantlik va o'zaro

hurmat kabi ijtimoiy qadriyatlarni egallaydilar. Shuningdek, bu jarayonlar ularning kommunikativ ko'nikmalarini, global fikrlashini va ijtimoiy moslashuvchanligini rivojlantiradi. Natijada zamonaviy ta'lim muhitida raqobatbardosh, ochiq fikrlovchi hamda xalqaro hamkorlikka tayyor mutaxassis shaxsi shakllanadi.

Talabalarda boshqaruv, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirishda ma'ruza, amaliy va interaktiv darslar orqali – muammoli vaziyatlar, guruhli topshiriqlar, debat va munozaralar tashkil etish orqali talabalar mustaqil fikrlash hamda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Loyiha faoliyati jarayonida – talabalarni jamoaviy loyihalar, tadqiqot ishlari va ijtimoiy loyihalarga jalb qilish orqali rejalashtirish, vazifalarni taqsimlash va liderlik qobiliyatlari shakllantiriladi. Trening va seminar mashg'ulotlarida – liderlik, konfliktlarni boshqarish, vaqtni boshqarish va kommunikativ ko'nikmalar bo'yicha psixologik-pedagogik treninglar o'tkazish orqali boshqaruv malakalari rivojlantiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida – talabalarga individual topshiriqlar, taqdimotlar va reflektiv tahlillar berish orqali o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyat hissi shakllantiriladi. Auditoriyadan tashqari faoliyatlarda – klub, volontyorlik, talabalar kengashi va turli tadbirlarni tashkil etish jarayonida talabalar amaliy boshqaruv tajribasini egallaydilar. Natijada mazkur jarayonlar talabalarning liderlik, tashkiliy, kommunikativ va boshqaruv kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda boshqaruv, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, raqamli texnologiyalar va xalqaro hamkorlik dasturlari muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida innovatsion ta'lim muhitini yaratish, talabalarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'limni tashkil etish orqali bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini samaradorligini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 12.
2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – №2. – С. 58.
3. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. – 1980. – Vol.1. – P. 29.
4. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997. – P. 43.
5. Hall E. Beyond Culture. – New York: Anchor Books, 1976. – P. 65.
6. Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. – London: McGraw-Hill, 2010. – P. 91.

7. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2013. – B. 74.
8. Xodjayev B.X. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. – B. 36.
9. Sharipov Sh.S. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2020. – B. 51.
10. Hymes D. On Communicative Competence // Sociolinguistics. – Harmondsworth: Penguin, 1972. – P. 277.